

TERMINOLOGIYA VA ESTETIKA: INTERYER DIZAYNING LINGVISTIK ASOSLARI

*Xolmurotova Gulnora Sattorovna,
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o‘qituvchisi, Denov*

Annotatsiya: Maqolada interyer dizayn terminologiyasining lingvistik va estetik jihatlari tahlil qilinadi. Terminlarning kelib chiqishi, ularning estetik tushunchalar bilan bog‘liqligi hamda ingliz va o‘zbek tillarida qo‘llanilishi taqqosiy o‘rganiladi. Tadqiqot natijalari interyer dizayn terminlarining nafaqat texnik, balki estetik mazmunga ega ekanligini ko‘rsatadi. Shuningdek, o‘zbek tilida dizayn terminologiyasini tizimlashtirish zarurati ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: interyer dizayn, terminologiya, estetika, lingvistika, dizayn terminlari, ingliz va o‘zbek tillari, terminlarning kelib chiqishi, funksional va estetik uyg‘unlik.

KIRISH. Til jamiyat hayotining ajralmas bo‘lagi bo‘lib, inson faoliyatining turli jabhalarida muhim ahamiyat kasb etadi. Aniq fanlar va ijodiy yo‘nalishlarning rivojlanishi natijasida ularga xos maxsus atamalar tizimi – terminologiya shakllanadi. Har qanday sohaning taraqqiy etishi uning tushunchalarini aniq ifodalovchi terminlarning shakllanishiga bog‘liq. Shu nuqtayi nazardan, interyer dizayn sohasi ham muayyan lingvistik qonuniyatlarga asoslangan holda o‘z terminologiyasini rivojlantirib boradi.

“Termin” atamasi ilmiy tushunchalar tizimining asosiy elementi bo‘lib, lotincha “terminus” so‘zidan olingan va “chegara” yoki “aniq belgilangan tushuncha” ma’nosini anglatadi [1; 19-b.]. Terminlar fan, texnologiya, san’at va madaniyat yo‘nalishlariga oid maxsus so‘z yoki so‘z birikmalari sifatida shakllanadi. Tilshunos olim A. A. Reformatskiy termini “aniq belgilangan ilmiy tushunchani ifodalovchi maxsus ibora” sifatida ta’riflaydi [4; 48-b.]. D.S. Lotte esa terminologiyani “ilmiy va texnik tushunchalar tizimining lingvistik aks etishi” deb izohlagan [3; 22-b.]. Uning fikriga ko‘ra, terminologiyaning asosiy vazifasi sohaga oid atamalarni tizimlashtirish va ularning mazmunini aniqlashdan iborat.

Har bir ilmiy va ijodiy yo‘nalish o‘z terminologiyasiga ega bo‘lib, u sohaga xos tushunchalar, jarayonlar va tamoyillarni aniq ifodalashga xizmat qiladi. Masalan, *sohaviy terminologiya* muayyan fan, kasb yoki san’at yo‘nalishiga oid atamalar tizimidir. U fanlararo bog‘liqlikni mustahkamlash, ilmiy-texnik taraqqiyotni rivojlantirish hamda innovatsion ishlanmalarni xalqaro miqyosda targ‘ib etishda muhim rol o‘ynaydi.

Interyer dizayn terminologiyasi estetik va funksional mezonlarni aks ettiradi. *Minimalizm, neoklassika, art-deko* muayyan dizayn uslublarini ifodalasa, *ergonomika, modullik, funkcionallik* interyerning qulaylik va amaliylik jihatlariga e’tibor qaratadi. A.de Botton interyer dizayni “tashqi ko‘rinish va funksional qulaylik uyg‘unligi” sifatida ta’riflaydi [6; 103-b.]. Open space zamonaviy ofis va uy interyerida keng qo‘llanilib, makonni optimallashtirishga xizmat qiladi. Eko-dizayn va biophilic design ekologik yondashuv natijasida shakllangan tushunchalardir. Interyer dizayn terminlari sohaga oid ilmiy yondashuvlarni aniq belgilab, global rivojlanishiga hissa qo‘shadi, lingvistik tahlil esa uning ilmiy va amaliy asoslarini mustahkamlaydi.

ASOSIY QISM. Interyer dizayn zamonaviy arxitektura va san’atning muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, uning terminologiyasi ilmiy va amaliy tushunchalarni aniq ifodalashga xizmat qiladi. Har qanday sohaning rivojlanishi uning atamalar tizimi – terminologiyasi ning shakllanishi bilan bog‘liq [2; 78-b.]. Dizayn sohasiga oid terminlar kelib chiqishiga, ma’no jihatlariga va qo‘llanilish sohalariga qarab tasniflanadi. Quyida interyer dizayn terminlarining kelib chiqishi bo‘yicha tahliliy jadval keltirilgan:

1-jadaval. Terminlarning manba tillari bo‘yicha tasnifi

№	Termin	Manba tili	Ma’nosi	Qo‘llanilish sohasi
1	<i>Minimalizm</i>	Lotin (minimum)	Soddalik, ortiqcha bezaklardan voz kechish	Zamonaviy interyer
2	<i>Loft</i>	Inglizcha (loft – ustki qavat)	Ochiq makon, sanoat uslubidagi interyer	Ofis, kvartira, restoran
3	<i>Art-deco</i>	Fransuzcha (art décoratif)	Bezak, hashamat, geometrik shakllar	Mehmonxona, restoran
4	<i>Hi-tech</i>	Inglizcha (high technology)	Innovatsion, texnologik dizayn	Ofis, zamonaviy uy
5	<i>Eco-design</i>	Inglizcha (ecology + design)	Tabiiy materiallar, ekologik uyg‘unlik	Turli interyerlar
6	<i>Scandinavian</i>	Skandinav tillari	Yorug‘, tabiiy ranglar, yog‘och detallar	Uy va ofis interyeri
7	<i>Open space</i>	Inglizcha (ochiq makon)	Devorsiz, umumiy makon	Ofis, ko‘p qavatli uylar

8	<i>Futurism</i>	Lotin (futurum – kelajak)	Kelajak texnologiyalari va dizayni	Zamonaviy interyer
9	<i>Ergonomika</i>	Yunoncha (ergon – ish, nomos – qonun)	Inson uchun qulay dizayn	Ofis, uy, ish joylari
10	<i>Neoclassicism</i>	Yunoncha (neos – yangi, classicus – klassik)	Klassik uslubning zamonaviy talqini	Hashamatli interyerlar

Interyer dizayn terminlari turli tillardan olingan bo‘lib, ularning kelib chiqishi sohaning rivojlanish tarixi va global ta’sir doirasini aks ettiradi. Asosan, lotin, yunon, ingliz va fransuz tillari bu yo‘nalishda yetakchi o‘rin tutadi. Bu esa interyer dizayn atamalarining xalqaro me’morchilik va san’at an’analari bilan bog‘liqligini ko‘rsatadi. Quyidagi diagrammada terminlarning manba tillari bo‘yicha taqsimoti tasvirlangan:

Interyer dizayn terminlarining manba tillari bo‘yicha taqsimoti

1-diagramma. Interyer dizayn terminlarining manba tillari bo‘yicha taqsimoti

Diagrammadan ko‘rinib turibdiki, interyer dizayn terminlarining aksariyati inglizcha va lotincha so‘zlardan kelib chiqqan. Bu esa dizayn va texnologiya sohasida ushbu tillarning yetakchi o‘rinda ekanligini tasdiqlaydi.

Interyer dizayn terminlari ularning amaliy qo‘llanilish sohaslariga qarab turli yo‘nalishlarga ajratiladi. Ba’zi atamalar uy interyeri va ofis dizaynida keng qo‘llanilsa, boshqalari hashamatli interyer, ekologik dizayn yoki futuristik texnologik uslublarga xosdir. Terminlarning bunday taqsimoti zamonaviy dizayn tendensiyalari va inson ehtiyojlariga bog‘liq bo‘lib, ularning estetik hamda funksional xususiyatlarini aks ettiradi. Quyidagi diagrammada interyer dizayn terminlarining asosiy qo‘llanilish sohalari bo‘yicha taqsimoti ko‘rsatilgan:

2- diagramma. Interyer dizayn terminlarining asosiy qo'llanilish sohasi

Diagrammadan ko'rinib turibdiki, interyer dizayn terminlarining eng ko'p ishlatiladigan yo'nalishlari uy interyeri va ofis dizayni hisoblanadi. Bu esa amaliy hayotda ushbu ikki sohaning eng dolzarb ekanligini ko'rsatadi. Hashamatli interyer, ekologik dizayn va texnologik interyer ham sezilarli o'ringa ega.

Yuqoridagi tahlillar quyidagi xulosani keltirib chiqaradi:

1. *Terminlarning kelib chiqishi* – Interyer dizayn terminlarining katta qismi ingliz, lotin va yunon tillaridan kelib chiqqan bo'lib, bu dizaynning xalqaro miqyosdagi rivojlanishiga bog'liq.

2. *Terminlarning asosiy qo'llanilishi* – Eng keng tarqalgan terminlar uy interyeri va ofis dizayniga tegishli bo'lib, hashamatli, ekologik va texnologik interyerlar ham muhim o'ringa ega.

3. *Lingvistik xususiyatlar* – Terminlarning aksariyati ikki yoki undan ortiq tillarning kombinatsiyasidan hosil bo'lib, dizayn sohasining fanlararo xususiyatini aks ettiradi.

Interyer dizayn sohasida ingliz va o'zbek tillaridagi terminlarning qo'llanilishi sezilarli farqlarga ega. Ingliz tili global dizayn sohasi uchun asosiy lingvofranka hisoblanib, ko'plab terminlar asl holida o'zbek tiliga o'tgan. O'zbek tili esa ba'zi terminlarni to'g'ridan-to'g'ri qabul qilgan bo'lsa, ba'zilari esa o'ziga xos tarjima yoki adaptatsiyadan o'tgan [5]:

1) To'g'ridan-to'g'ri o'zlashgan terminlar – "loft", "art-deco", "hi-tech", "open space" kabi so'zlar o'zbek tiliga hech qanday o'zgarishsiz kirgan va shu holatda ishlatiladi.

2) Adaptatsiyalangan terminlar – "neoclassicism" → "neoklassika", "eco-design" → "ekodizayn" kabi so'zlar o'zbek tilining morfologik qoidalariga mos ravishda shakllantirilgan.

3) Tarjimasi ishlatilgan terminlar – "open space" → "ochiq makon", "ergonomics" → "ergonomika".

Ushbu taqqoslash shuni ko‘rsatadiki, ingliz tilida interyer dizayn atamalari global standart sifatida keng qabul qilingan bo‘lsa, o‘zbek tilida esa ularning tarjimasi yoki moslashgan shakllari qo‘llaniladi. Shu bilan birga, ayrim terminlarning o‘zbek tilida hali umumiy qabul qilingan aniq ekvivalenti yo‘qligi ham kuzatiladi.

XULOSA. Interyer dizayn zamonaviy arxitektura, san‘at va texnologiya bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, uning rivojlanishida terminologiya muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, interyer dizayn terminlari nafaqat texnik tushunchalarni, balki estetik va lingvistik xususiyatlarni ham aks ettiradi.

*Birinchi*dan, interyer dizayn terminlari xalqaro xarakterga ega bo‘lib, asosan ingliz, lotin va yunon tillaridan kelib chiqqan. Bu esa dizaynning global miqyosda rivojlanayotganidan dalolat beradi.

*Ikkinchi*dan, terminlar estetik tamoyillar bilan bog‘liq bo‘lib, ular dizayn uslublarini ifodalashda muhim vosita hisoblanadi. Minimalizm, loft, art-deco kabi atamalar buni yaqqol tasdiqlaydi.

*Uchinchi*dan, o‘zbek va ingliz tillarida interyer dizayn terminlarining taqqoslanishi muhim farqlarni ko‘rsatdi. O‘zbek tilida ayrim terminlar to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘zlashgan bo‘lsa, ba‘zilar moslashtirilgan yoki tarjima qilingan.

*To‘rtinchi*dan, interyer dizayn terminlari qo‘llanilish sohasi bo‘yicha tahlil qilindi. Uy interyeri va ofis dizayni eng keng tarqalgan yo‘nalishlar bo‘lib, hashamatli, ekologik va texnologik interyerlar ham muhim o‘rin tutadi.

Umuman olganda, interyer dizayn terminologiyasi sohaning rivojlanishida hal qiluvchi rol o‘ynab, uning ilmiy va amaliy asoslarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Kelajakda o‘zbek tilida interyer dizayn terminlarini tizimlashtirish va xalqaro terminlar bilan uyg‘unlashtirish muhim vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Авербух, К.Я. Общая теория термина. – Иваново, 2004. – 252 с.
2. Гринев, А.С. Сопоставительный анализ английской и русской архитектурной терминологии (на материале тематического поля «Теория и история архитектуры»): дис. ... канд. филол. наук. – М., 2004. – 152 с.
3. Лотте, Д. С. Основы построения научно-технической терминологии: вопросы теории и методики. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 160 с.
<https://i.twirpx.link/file/3137596/>
4. Реформатский, А. А. Что такое термин и терминология // Вопросы терминологии. Материалы Всесоюзного терминологического совещания. — М.: Ин-т языкознания АН СССР, 1961. — С. 46-54.
5. Турсунов У. Терминология масалалари. – Тошкент, 2021.
6. De Botton, A. The Architecture of Happiness. – London: Hamish Hamilton, 2006. – 288 p.